

**ІЗ ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ-
ЕМІГРАНТІВ ТА ЇХНІХ РОДИН У СЕРЕДИНІ ХХ СТ.
(ЗА ЛИСТАМИ ЄЛИЗАВЕТИ СОСНОВОЇ
ДО ЛЕВА ОКІНШЕВИЧА)**

Тетяна Гошко

**FROM THE EVERYDAY LIFE OF UKRAINIAN ÉMIGRÉ
SCHOLARS AND THEIR FAMILIES IN THE MID-20th
CENTURY (BASED ON THE LETTERS FROM
YELYZAVETA SOSNOVA TO LEV OKINSHEVYCH)**

Tetiana Hoshko

The Archives of the Shevchenko Scientific Society in America (NTSh-A) house the collection of Lev Okinshevych, a distinguished Ukrainian legal historian, former employee of the All-Ukrainian Academy of Sciences, and Dean of the Faculty of Law at the Ukrainian Free University. Within this collection are letters from Yelyzaveta Sosnova, wife of Ukrainian economist and professor at the Ukrainian Free University, Tymofii Sosnovy. Sosnova's letters, characterized by their openness and emotional depth, provide a detailed account of the family's transition from Germany to the United States. She vividly describes their new lifestyle, financial challenges, professional endeavors, workplace experiences, and observations on American corporate culture. Her correspondence offers insights into their social circle, cultural engagements, and the religious divisions among Ukrainians in America. Additionally, she reflects on their adaptation to the new country and expresses a deep nostalgia for Kyiv and Ukraine. Certain aspects of the letters remain unclear, such as the underlying reasons for the conflict between Okinshevych and Sosnovy. The absence of Okinshevych's letters to Yelyzaveta and Tymofii Sosnovy limits a comprehensive understanding of their relationship. The existing correspondence in the NTSh-A archive concludes in the mid-1950s, leaving it uncertain whether the Sosnovys and Okinshevychs maintained contact thereafter. Nonetheless, these documents offer

valuable insights into several years of the lives of Lev Okinshevych and Tymofii Sosnovy.

Keywords: Lev Okinshevych archive, Yelyzaveta Sosnova, Tymofii Sosnovy, private correspondence, daily life, Ukrainian academic emigration, cultural life, post-war period.

Сьогодні історична наука зазнає яскраво вираженої антропологізації. Дослідників дедалі більше цікавить людина з її болями і переживаннями, освітою, уподобаннями, культурними преференціями, життєвими стратегіями. Як слушно зауважила Світлана Абрисимова: “В зв’язку з домінантою в гуманітарних науках пріоритету людини, особистості, індивідуальності, активізувалися персонологічні (персональні) дослідження, в яких науковці звертаються до вивчення внутрішнього світу людини, її світобачення, емоційного життя, питань психології історії тощо. Відбувається перехід від макрорівневих досліджень до мікроісторії, для котрої характерним є різке зростання кількості «параметрів» людської поведінки, що аналізуються”¹. За визначенням Наталії Яковенко, “в центрі проблем, якими особливо цікавиться сучасна історична наука, знаходиться людина, її світовідчуття і ментальність”². Щоправда, не завжди історикам вдається сконцентруватися саме на людині, особливо в часи суспільних надломів, однак навіть попри численні катаклізми і війни, нинішній підхід до історіописання таки відрізняється від того, який був понад сто років тому. І оскільки історична наука виразно змінює свою оптику, то змінюється і джерельна база історичних досліджень. Для дослідників особливо цікавими стають еґо-документи, серед яких важливе місце займають листи, в тому числі приватні, які вже стали об’єктом дослідження спеціальної історичної дисципліни – епістології. Варто зауважити, що приватне листування, крім

¹ С. АБРИСИМОВА, *Епістолярні джерела в їх історичному побутуванні та дослідницькому ареалі*, [у:] “Дніпропетровський історико-археографічний збірник”, вип. 3: На пошану професора Анатолія Григоровича Болебруха, О. І. Журба (ред.), Дніпропетровськ, 2009, с. 57.

² Н. ЯКОВЕНКО, *Про методологію досліджень середньовічної і ранньомодерної України*, [у:] “Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету”, вип. XI, Запоріжжя, 2000, с. 63.

іншого, є своєрідним відображенням епохи, дає інформацію про культурні коди як автора листа, так і його адресата. Листи, які мають приватний характер, часто передають ту інформацію, яка не може міститися в офіційних джерелах, бо саме у листах вона більш відкрита і часто має відтінок емоційності. Приватні листи це ще і певна форма самовираження автора, його самоусвідомлення і самоствердження. Листи не просто відображають дійсність, наповнену життям, вони, за влучним виразом німецького історика і філософа-герменевта Вільгельма Дільтея, є “безпосереднім інтимним проявом цього життя”, і саме через них можна відчутти “дихання особистості”³. На думку вченого, саме листи дають змогу настільки безпосередньо приглянутися до життя особистості, немовби вдихаючи земний запах усього її існування, що будь-яка художньо оформлена її біографія виглядатиме нудною⁴. У листах важливо все: мова, стиль, характер звертання, форма, градус емоційності тощо. На думку Ірини Войцехівської та Марії Дмитрієнко, листи – це найбільш вередливе і рухливе джерело. “На його форму, змістовну наповненість, систему використуваних культурних символів, мовні особливості впливає багато факторів. Це, зокрема, час написання джерела, історичне середовище, характерні для даної епохи форми епістолярного етикету, функціональне призначення епістолярії і, зрештою, індивідуально-психологічні особливості автора та адресата... Листи – одне з небагатьох джерел, що зберегли розмовну мову епохи, інтонації, стилістичні особливості, властиві даному часу й певному середовищу. Саме мова передає почуття, враження, фіксує події і факти за допомогою лексики і є цінним матеріалом для побудови соціально-психологічних характеристик певних суспільних груп і їх представників”⁵. Відтак листування, й зокрема приватне, може не лише дозволити нам пізнати автора і адресата, розповісти про взаємини цих двох людей, але і висвітлити сучасну їм епоху в різних її проявах.

³ W. DILTHEY, *Archive der Literatur in ihrer Bedeutung für das Studium der Geschichte der Philosophie*, [in:] W. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, IV. Band, Leipzig und Berlin, 1921, S. 562.

⁴ W. DILTHEY, *Thomas Carlyle*, *ibid.*, S. 507.

⁵ М. ДМИТРИЄНКО, І. ВОЙЦЕХІВСЬКА, *Епістолографія (Епістологія), як наука історичного циклу: проблеми і шляхи їх вирішення*, [у:] “Спеціальні історичні дисципліни”, вип. 2, 1998, с. 35–36.

В Архіві Наукового товариства ім. Шевченка в Америці (НТШ-А) зберігається архів відомого українського історика права, співробітника ВУАН, декана правничого факультету Українського вільного університету (УВУ) Лева Окіншевича. Значну частину цього фонду складають листи, написані до Окіншевича і його дружини різними політичними, громадськими діячами, науковцями, та представниками різних інституцій. Серед цих листів чимало таких, які мають суто приватний характер, зокрема листи від Ярослава Падох, Миколи Чубатого, Дмитра Дорошенка, Ілька Борщака. Особливе місце серед цих епістолярій займають листи від Єлизавети Соснової, дружини відомого економіста і професора УВУ Тимофія Соснового. Якщо про життєвий і творчий шлях Лева Окіншевича відомо немало⁶, то про Тимофія Соснового маємо лише уривчасті відомості⁷. І майже нічого не відомо про його дружину Єлизавету Соснову. Саме тому листи, написані Сосною до Лева Окіншевича, є такими цінними: вони допомагають суттєво доповнити наші знання про життя родин Окіншевичів і Соснових у кінці 1940 – на початку 1950-х рр., після їхнього переїзду до США. Значна частина згаданого архівного фонду Окіншевича містить листи, написані саме у повоєнний час.

Наприкінці 1940-х років ситуація у Німеччині для українських біженців стала катастрофічною. До економічної кризи додалася активізація радянських органів з репатріації українців до СРСР.

⁶ Л. ОКІНШЕВИЧ, *Моя академічна праця в Україні*, Львів, 1995; Я. ПАДОХ, *Лев Окіншевич – видатний історик державного права України-Гетьманщини XVII–XVIII ст. (1898–1980)*, Нью Йорк; Мюнхен, 1985; В. ЯРЕМЧУК, *Історик українського права Лев Окіншевич*, [у:] “Часопис Національного університету «Острозька академія”». Серія “Право”, 2012, № 2 (6), с. 1–48; idem, *Призабуті постаті української історіографії XX століття: біоісторіографічний нарис*, Острог, 2002, с. 64–97.

⁷ Д. ДЖУЛАЙ, “Сталін – кровожерливий пес”. *Унікальна історія вченого, який першим довів штучність Голодомору*, [у:] Радіо Свобода, 22 листопада 2018 р. <https://www.radiosvoboda.org/a/holodomor-sosnovy/29615222.html>; *Некролог на Тимофія Соснового*, [у:] “Свобода”, 11 жовтня 1983 р.; О. САЛТАН, *Забутий український дослідник подій Голодомору 1932–1933 – Тимофій Сосновий*, [у:] “Сумський історичний портал”. <https://history.sumy.ua/sources/media-documents/9355-saltan-oleksandr-tymofii-sosnovyi.html>.

Тривогу й відчуття безвиході видно з листів українського політичного діяча доби УНР Євгена Архипенка до Г. Синютовича від 31 грудня 1950 р.: “Але нас надзвичайно дивує розпорядження ІРО (International Refugee Organization – Т. Г.) переселяти всіх на схід, на совітську границю... Амберг, куди тепер висилають найбільше ДП (displaced persons (переміщених осіб) – Т. Г.), лежить за 60 км. А на заході все ліквідують. Шуткуючи, наші кажуть, що «то розпорядження Москви». НТШ в паниці. Ті, що вчора приїхали з Мюнхену, оповідають, що НТШ палить свої архіви, всі вже мають візи до Франції і переносяться туди. Не знаю, наскільки це правильно, але серед еміграції в Мюнхені настрої паничний. Але ніяких особливих рухів військових тут не примітно, й ніщо не вказує, щоб в короткому часі щось почалося тут”⁸.

Насільки проблема репатріації була важкою, видно також з листа Наталі Полонської-Василенко до декана філософського факультету УВУ Івана Мірчука від 27 лютого 1947 року⁹. Тож не дивно, що саме у 1947–1948 рр. розпочався масовий виїзд біженців із Європи до США.

Ця різнобічна криза вплинула і на логістику діяльності керівництва Українського вільного університету, якому важко було справлятися як з фінансовими труднощами, так і з відтоком студентів та викладачів. Справжній відчай прочитується у листі Володимира Кубійовича до Лева Окіншевича від 19 вересня 1949 р.: “Мабуть цікавлять Вас справи УВУ. На ньому не діється добре. Впливають на це не лише зовнішні причини. До зовнішніх причин належать сильний вплив професорів і студентів, так що в цьому семестрі впаде фреквенція до яких 60 студ. до 80, але як звичайно, це будуть люди записані, а ходити буде з них лише частина. Тим способом виклади

⁸ Цит. за: З. БОРИСЮК, *Умови життя і наукового самоутвердження О. П. Оглоблина в мюнхенський період (за листами до В. Г. Сенютовича-Бережного)*, [у:] “Ukraine Magna”, vol. 1: Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-суспільного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського, Київ, 2016, с. 335.

⁹ Архів УВУ, Особовий архівний фонд Полонської-Василенко (Моргун) Наталії, Листи інших осіб, спр. 2, арк. 1.

на Університеті стають фікцією. Але є і внутрішні причини, а саме, університет не потрафить найти нових форм дій, ректорат на кожному кроці ломить університетські приписи, не скликає засідання Сенату ані Професорської Ради, веде фатальну політику фінансову, – одним словом, від часу Вашого виїзду не покращало, але погіршало. Очевидна річ, це інформації зовсім довірочні для Вас...”¹⁰. Про складність ситуації в УВУ 6 вересня 1949 р. писав до Лева Окіншевича і Теодор Цюцюра: “В УВУ багато змін. По-перше: мало вже залишилося тут професорів, з нашого факультету недавно виїхав проф. Сосновий. Орелецький не дає знаку життя, кажуть, що й він виїздить кудись у найближчому часі...”¹¹.

Подружжя Соснових, потрапивши в таку ж скрутну ситуацію, виїхало до США ще в середині 1949 р., чи не одними з перших. Тимофій Сосновий, економіст, відомий своїми публікаціями про голодомор в Україні, був професором УВУ на факультеті права і суспільно-економічних наук і залишався ним і після від’їзду до США. Окіншевичі переїхали до США в 1949 р. Опинившись у схожих побутових обставинах, родини активно листувалися. Щоправда, листів від самого Тимофія Соснового не збереглося, якщо взагалі такі були. Листувалася з Окіншевичами від свого імені і від імені чоловіка Єлизавета Соснова. Натомість, як виглядає з листування, відповідав їй саме Лев Олександрович, а не його дружина Віра Овсївна. Листи Соснової наповнені побутовими подробицями, ностальгією за попереднім життям в Україні, згадками про культурні уподобання авторки, думками про знайомих обох родин.

Загалом з професійною реалізацією для нових мігрантів було доволі складно. Професори заробляли тяжкою фізичною працею. Але навіть у цьому була надія на краще майбутнє. Уже в грудні 1949 р. Соснові не просто облаштувалися за кордоном, а й мали роботу. В листі від 19 грудня 1949 р. Єлизавета Соснова писала до Окіншевича про своє місце праці: “Саме головне те, що ми з Тімоєю працюємо. Про мене Ви вже чули раніше, я тільки зараз напишу більш докладно. Працюю на фабриці, де шують верхні чоловічі сорочки (між

¹⁰ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1: Листування 1943–1950, арк. 46 зв.

¹¹ Ibid., арк. 44.

іншим чудові шовкові й вовняні сорочки всіх відтінків, які тільки можуть існувати!). Шіємо на електричних машинах. Кожна жінка (а нас всіх 200) шиє якусь деталь, якусь лінію. Я, наприклад, шию частину манжетів і кишень. Я дуже боялася електричної машини, бо як тільки ногою ледве ткнеш педаль, вона летить мов скажена. А тепер мені електрична машина дуже сподобалась і якби працювати не 8 годин, а 4–5, то робота для мене навіть приємна. Це може тому, що я все життя дуже любила все перешивати, розбиратись в деталях, дуже розбиралася взагалі в шитті, правда цікавилась цією працею в молодих роках, не передбачаючи, що це буде на старості років моїм фахом. Я таки мабуть і зупинюсь на цій роботі, бо на ній можна вдосконалитись і дуже добре заробляти, і потім шити на машині можна до глибокої старості, у нас працюють жінки, яким давно перевалило за 60, правда почали вони тут працювати вже років з 15–20-ти...”¹².

Довідуємося з цього листа дещо і про корпоративну культуру в США: “Тут взагалі дуже модно працювати на одному підприємстві все життя. І як тільки скорочення, то «виплачують» нас не старих кадровиків. Мій господар жид, який не забув ще російської мови і це допомогло мені влаштуватись, вірніше домовитись з ним. До мене він добре відноситься, говорить, що я вже добре шию і що скоро я буду діставати більшу «пейду». Зараз я дістаю, як учениця, 25 дол. на тиждень. А жінки, які вже оволоділи всім мистецтвом шиття, дістають по 50–55 дол. Думаю, що 30 я буду діставати з Нового Року, а там дальше, як Бог допоможе. В усякому разі робота терпіма, можна і порозмятись трохи, і встати з крісла декілька разів і взагалі змінити положення”¹³. Така фізична праця фактично знищувала людину. Як зазначала Єлизавета Соснова, вона почувалася ввечері такою втомленою, що єдиним її бажанням було лягти і заснути¹⁴.

¹² Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 2: Листування Віри і Лева Окіншевичів 1944–1952, 1954–1959, арк. 55–55 зв.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Але хоч якою важкою для професорів і членів їхніх родин була фізична праця, лише вона була доступною їм на перших порах облаштування на американському континенті. Щоправда, навіть фізична праця могла бути різною. З цього приводу Соснова писала: «На мою зарплату ми жили весь час (правда, нікому не винні нічого), було не дуже вільно, але вистачало на їдження і за кімнату запла-тити. Тепер нам ліпше, вже третій тиждень Тіма приносить і свою «пейду». Йому траплялась декілька разів можливість влаштуватись або до ресторану мити посуду, або шурувати підлоги, але ми вирі-шили так, що як тільки він візьметься за таку тяжку фізичну працю, то тоді вже годі довгий час сподіватись на щось ліпше, бо чоловік так втомлюється, що не має зовсім ніякої фізичної можливості в вільну хвилину займатися підшуканням іншої роботи. І ми вирішили перебитись, але дочекатись до чогось іншого. І дочекались, правда не до чогось особливого, але в усякім разі зараз Тіма у мене «потом-ственный пролетарій». Він на протязі 2 ½ міс. бігав по всіх фабриках і заводах в Ансонії і її околицях. Всюди виповнив «аплікейшен». Всюди обіцяли і безрезультатно. Но Ви знаєте трохи характер мого чоловіка, коли він за щось візьметься, то у нього вистачає терпіння довести до кінця. Знайшов знайомих, знайшов протеже, хтось за нього поговорив з «босом», крім того один американець із «сошел секуріті» дуже до нас добре віднісся, фактично він і мені дав напрям на роботу, і про чоловіка позвонив на фабрику, де чоловіку обіцяли роботу. І нарешті за Тімою навіть прислали. Працює він ткачем – «уивер». 5 тижнів як учень, дістає по 1 дол. за год., 40 дол. на тиждень. Але у нього дуже добре пішла справа з учобою і він уже по трьох тижнях став самостійно за станок. Може місяця за 2–3 буде вироб-ляти до 50-ти дол. В усякому разі і тих 65 дол. (мінус 4 дол. налогу) нам вистачає вповні і на їдження, і на купівлю деяких речей»¹⁵.

Отже, досвідчений економіст, професор, практикуючий дослід-ник змушений був стати «потомственным пролетарем». Не дивно, що Соснова закінчувала свій лист словами: «Настрій не веселий. В Америці нам не подобається. Мені нічого не подобається. Я просто дивитись не хочу на людей. Невже так і закінчиться наше життя за

¹⁵ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 2, арк. 55.

машинами, за конвеєром, невже ми ніколи не повернемося до нормального культурного життя. ... Приходиш з праці, поїсти, помити посуд, прочитати газету і до ліжка. Навіть не знаю, коли буду вивчати англійську мову”¹⁶. Вона часто ностальгувала за Києвом, за попереднім довоєнним життям.

Такий песимізм у листах Єлизавети Соснової перегукується з відчуттями Олександра Оглоблина. В листі від 30 червня 1948 р. до геральдиста В. Г. Сенютовича-Бережного О. Оглоблин писав, що життя, справді, “стало дуже важким – я тут, на самоті відчуваю це ще гостріше. По суті, ми всі опинилися коло «розбитого корита», й багато наших повітряних замків розвіялися, як дим. Зрештою, нам, людям, вирваним з рідного ґрунту, скрізь буде зле”¹⁷. Хоч це було написано ще у Німеччині, але й переїзд на новий континент не надто покращив ситуацію.

У своїх листах М. Чубатий, який переїхав до США незадовго до початку війни, зауважував, що США – країна прагматична, тому гуманітаріям було там не солодко, а отже, сподіватись на продовження своєї кар’єри у США українським вченим здебільшого не доводилось. Як зазначає вчений, “Америка для людини інтелігентної Європи з гуманістичним образованием не конче привітна. Америка це країна бізнесу та промислу. Люди з практичним заняттям тут легко знаходять працю та є знаменито платні. Так для прикладу – вчитель гімназії (гайскулу) заробляє тут половину того, що добрий столяр чи маляр”¹⁸. Такий же скептичний погляд на можливість для українських науковців-гуманітаріїв продовжити в Америці професійну кар’єру висловлював у своєму листі до Лева Окіншевича і Дмитро Дорошенко, при тому його зауваги не позбавлені певного європейського снобізму: “Але біда в тому, що інтелігентну працю знайти дуже тяжко. Україн. установ тут дуже мало, а які є, то всі

¹⁶ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 2, арк. 55.

¹⁷ Цит. за: З. БОРИСЮК, *Умови життя...*, оп. cit., с. 333.

¹⁸ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1, арк. 2 зв. Див. також: Т. ГОШКО, *На шляху до Америки (листи Миколи Чубатого до Лева Окіншевича)*, [у:] “Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці”, ч. 43 (59), Нью-Йорк, 2017, с. 6–16.

посади в них уже зайняті. Чим більше приїздить сюди нових людей, тим більше зростає між ними конкуренція. Само собою, перевагу мають ті, хто знає англійську мову, або в кого є близька рідня... А про те, що таке наука, або хто такі науковці, тут мало хто знає й розуміє; про потребу зберегти в першу голову діячів науки, як «мозок нації», як її цвіт, мало кому спадає на думку. Якщо Вам трапляється читати американські або канадійські газети, як самі можете бачити, який низький рівень тутешньої журналістики. Яка б там не була наша «скитальческа» преса, але з нею не можна й рівняти пресу американську, і це може Вам служити мірилом взагалі тутешнього культурного життя. Вбоге воно, одноманітне і нецікаве»¹⁹. Подібні думки висловлював щодо можливостей наукової роботи у Франції І. Борщак у листі до Окіншевича від 3 грудня 1948 р.: «Особисто я волів би щоби Ви та інші вчені оселилися би тут (тут немає ні одного вченого українця, не можна створити навіть маленький науковий гурток), але матеріально це річ неможлива. Хиба що українці утримували б тут кілька науковців, що до цього ставлюся скептично»²⁰.

У листі від 11 листопада 1949 р. до В. Г. Сенютовича-Бережного Оглоблин писав: «Майже всі наші науковці, що виїхали до США, поневіряються на важкій фізичній роботі, яка за пару років так виснажить їх, що ні до якої творчої наукової праці (зважаючи ще на їх вік) вони не будуть вже придатні. Навіть найщасливіші з них (це передусім ті, що досконало володіють англійською мовою) приречені на роботу, хоч і розумову, але зовсім не фахову (будь-що-будь, українцям там нема чого робити)»²¹. Навіть більше, Оглоблин вважав, що якщо йому доведеться переїхати до США, то це змусить його відмовитися «від фахової наукової роботи», якій він присвятив 30 років свого життя, і яка завжди була, є й буде головним і єдиним змістом цілого його існування.

І. Борщак 20 квітня 1949 р. написав до Л. Окіншевича: «За останніх часів я розважував Вашу справу й прийшов до переконання, що

¹⁹ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1, арк. 12 зв.

²⁰ Ibid., арк. 17 зв.

²¹ З. БОРИСЮК, *Умови життя...*, op. cit., с. 338.

Вам краще все ж їхати до Парижа. Отжеж, як пишете, треба дати рацію серцеві, а не розумові. Зрештою, зовсім я не впевнений, що дійсно розумно їхати до Америки. Науковою працею не зможете займатися, бо ледве чи дістанетеся до американського університета, а якщо матимете справу з українською установою (це не певно), буде Вам певно неприємно. Немає нічого гіршого на еміграції залежати від української установи за океаном. Отжеж Вас і в Америці чекає доля фізичного працівника й невідомо як там буде з Вашим сином. В Парижі науковою працею можна куди краще займатися й знайти в якійсь, навколо церкви, установі працю буде легше, не кажучи вже про стипендію...”²².

І справді, Лев Окіншевич також спершу повторив долю більшої українських науковців – його в Америці чекала виснажлива фізична праця. Власне про це також довідуємося із листа Соснової: “Дорогі друзі Лев Ол. і Віра Авкс. Ви не ображайтеся, що я Вам скажу слідуюче. Може і Вам слід було б потерпіти з працею Льва Ол. Невже Ви не могли хоч з місяць, півтора прожити на зарплату В. Авкс. Вона тоді писала, що дістає 40 дол., на ці ж гроші можна було прожити втрих не довгий час. Може й Льву Ол. трапилась би якась робота на фабриці, при машині, не за конвеєром. А то мені здається, що мити підлоги в наші роки, да ще з хворим серцем, це дуже неприємна штука. Ви пробачте мені, може я не знаю Ваших справ досконало, Ви ніколи не пишете щиро про свої справи, а завжди щось недоговорюєте. А тепер мабуть і часу не маєте шукати щось ліпшого. А може за цей час, як ми не писали один до одного, Вам щось і трапилось ліпше, про що ми ще не знаємо, то тоді Ви мусите написати нам докладніше. Бажаю від всього серця влаштуватись Вам ліпше”²³. До речі, одразу привертає увагу згадана Сосною звичка Окіншевичів бути не надто відвертими, мабуть вироблена роками життя в радянській Україні.

Тимофій Сосновий ставився до труднощів, фізичної праці і побутового дискомфорту значно спокійніше. Його дружина 19 грудня 1949 р. навіть писала: “Тіма роботою дуже задоволений і охоче

²² Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1, арк. 22.

²³ Ibid., спр. 2, арк. 55 зв.

вчиться ткацькому «искусству». Там працюють і зовсім літні люди, і зовсім молоді, купила йому робочий фартух з кишнями, він має по кишнях «орудия производства», – ножиці, гачок і т. д. і виглядає зовсім «рабочим от станка». В усякому разі у нього настрій зараз не поганий і він тепер енергійно прийнявся за підшукування квартири для нас»²⁴. А це було для родини просто необхідним. Соснова писала: “У нас господиня добра, але кімната дуже холодна, і непривітна, як в таборі (правда в таборі у мене було навіть уютніше). Попадалась нам квартира в 2 кімнати і кухня, але там треба було великого ремонту і ми відмовились. Гадаю, що до весни матимемо квартиру...” Погані житлові умови, як пише Соснова, були причиною, чому вона не писала до Окіншевичів і не запрошувала їх у гості²⁵. З цього листа видно, що наприкінці 1940-х рр. стосунки між Сосновими і Окіншевичами були доволі дружніми.

Соснові могли розглянути і варіант переїзду в інше місце, але на перешкоді ставала прив’язка до непоганої, хоч і фізичної, праці, яку мав Тимофій Сосновий. І це також добре розуміла Єлизавета: “Ми б переїхали, бо не маємо ще квартири і меблі, але тепер жалко роботи Тіми, мені хочеться, щоб він вивчив як слід свій новий фах, щоб десь на новому місці міг вже шукати праці ткача. Побачимо, що воно буде”²⁶. Кожну хвилину поза працею Сосновий використовував для вивчення мови, бо саме це був реальний шлях до покращення ситуації: “Ми з Тімою маємо суботу і неділю вільними, але я працюю до 5-ої год. дня, а він з 2-гої дня до 10-ої вечора. Дуже добрі години. А вранці він ходить до одного професора і вивчає інтенсивно англійську мову. Бо якби він знав зараз англійську мову, то його могли б влаштувати дуже добре на наукову працю”²⁷.

На грудень 1950 року Єлизавета Соснова залишилася без роботи. З її листа видно, що вона геть не сумувала за відсутністю роботи і навіть писала до Окіншевичів, що працювати не хоче, але мусить. При тому, вона двічі повторює цю думку у листі. Вона “жила як на

²⁴ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1, арк. 55 зв.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

курорті. Читала запоем, ходила по 2–3 рази на тиждень в кіно, гуляла по місту. Почувала себе добре, тільки поправилася навіть занадто”. Вона використовувала вільний час на покупки і облаштування життя. Власне з листа Соснової від 11 грудня 1950 р. багато дізнаємося про одяг, речі, предмети побуту родини. З репертуару покупок видно, що дружина Тимофія Соснового звикла до люксових речей і заможного життя: “Ви знаєте мою страсть до всяких покупок, але за цей час я розмахнулася занадто і тепер мушу виправляти наш фінансовий стан. Як Ви знаєте, Тіма на новій роботі. Нормально приносить додому чистих 47 дол. Але останні 2 тижні мав «овертайм» і приносить 55 дол. на тиждень. Нам цього було досить, і на їдження, і на квартиру і на виплату, правда не відкладаючи «на старість». Але у мене апетит розгорівся і я трохи перевищила наші можливості. Правда, я не жалію, бо будемо мати речі. За цей час ми купили рефрижератор не новий, але дуже добрий, за 80 дол., недороге радіо, для Тіми шевіотовий²⁸ синій костюм, брюки окремо, сорочку. Трохи раніше, як Вам Тіма казав, я взяла у свого жида чудові норки. Він весь час мені нав’язував хутрове пальто, але американська погода така, що в хутряному плащі, мабуть, прийшлося би вийти декілька разів на зиму. І я весь час придивлялась до коштовних зимових плащів, не хутряних. І нарешті один плащ так мені сподобався, що я, не думаючи про свій бюджет, правда уговорила і Тіму, купила його. Це плащ чудовий. Коштує 110 дол. Фарба – кофе з молоком, і воротник – чудовий великий білий справжній пясец. Я в ньому виглядаю занадто, навіть, молодою. Матеріал чисто вовняний, такий м’який як велюр. Чудовий вовняний ватін, шовкова бронзова подкладка. Уявляєте собі, що за всі ці речі приходиться у тиждень виплачувати немалу суму. Але піду робити, і все буде в порядку. А по виплаті, на черзі мебля – м’який диван, крісла, лампа. Тоді вже і копійку якусь можна відкласти”²⁹.

Соснова так любила шопінг, що навіть давала поради дружині Лева Окіншевича: “Скажіть Вере Авкс., що вона пропустила хоро-

²⁸ Шевйот (від англ. cheviot) – м’яка, тепла легка тканина, вовняна або напіввовняна, часто ворсиста.

²⁹ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1, арк. 86.

ший місяць для покупки котикового манто – це лютий – початок березня. Сьогодні мехи в магазинах приховані. Перші розпродажі на мехи будуть в серпні і вересні. Тоді, я думаю, буде краще з вибором, і ціна буде дешевше. Прийдеться їй відкласти до осені, і за цей час зібрати гроші. Умови всюди однакові, дається задаток, а потім виплачується скільки можете, хоч мінімально, але річ залишається в магазині до повної виплати, в кращому випадку, якщо покупець вносить повну довіру і симпатію, – до виплати $\frac{3}{4}$ всієї вартості”³⁰.

Також у вільний від праці час Соснова активно вивчала англійську: “Ходжу до вечірньої школи, 3–4 рази на тиждень по 2 години. Маємо чудову вчительку. Дуже інтелегентну, говорить чудовою літературною мовою. Говорить так чітко, що все розумію. Маю вже великі успіхи. Але, коли почну працювати, то буде важко акуратно ходити на курси. Дуже жалко буде відставати. Якби я так попрацювала над англійським з рік, то все ж таки могла б розуміти, коли до мене звертаються”³¹. Натомість Тимофій Сосновий, якому треба було заробити на родину, в цей час таких можливостей не мав: “Тіма збирався також почати ходити на курси, але останній час, як я Вам вже сказала, робив до 7-ої год. вечора і не мав часу. Правда, до нас ходить приблизно 3 рази на тиждень один студент для практичної розмови (це Тіма влаштував через ІМКУ), але це не школа. Цей студент почав ходити до нас офіційно, а потім так привик до нас, що вже привозить до нас свою дружину і приятеля, і заходить до нас дуже часто. Він американець, студент богослов, дуже симпатичний. Я з ним вже болтаю, як з приятелем... Так і проходить наше життя. А коли почну працювати і буду продовжувати англійські курси, то не матиму ніколи вільного часу”³².

Досить швидко умови проживання Соснових змінилися і уже в листі від 17 липня 1951 р. Єлизавета Соснова писала, що вони мають чудову квартиру, затишну і зручну, а до того ще й дешево. Однак

³⁰ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окішевича, спр. 5: Листування 1950–1954, арк. 8–8 зв.

³¹ Ibid., спр. 1, арк. 86.

³² Ibid.

вони і тоді шукали можливості облаштуватися краще і чекали відповіді з трьох різних місць, щоб зняти дешевше і краще житло³³.

Є в листах Соснової міркування і про здоров'я та медицину. «Как ваше самочувствие, как здоровье Льва Ал., как «почки»? Не преувеличиваете ли Вы свои болезни? Мне кажется, что если бы я начала ходить по докторам, то обнаружила бы тысячи болезней. А я поскриплю, поскриплю и... конец. Все объясняю нашим «неприятным» периодом и надеюсь, что он скоро кончится. Ибо нездоровье на меня нападает довольно редко. Тима (слава Богу!) чувствует себя хорошо, ибо работа у него легкая. Он очень много сейчас времени проводит в библиотеке»³⁴.

28 березня 1952 р. Соснова писала Окіншевичам про свій поганий стан зрбов'я і вибачалася, що не може надрукувати тексти Лева Олександровича, бо не в стані довго сидіти за друкарською машинкою: «Дорогой Лев Александрович! Кажется впервые за все время нашего знакомства я вынуждена, к сожалению, отказываться от печатания Вашей работы. Не только Вашей, а вообще большой работы. Состояние моего «диска» такое неуравновешенное и непостоянное, что я абсолютно не могу загадывать – как буду себя чувствовать даже вперед на одну неделю. Днями чувствую себя совсем прилично, днями тиснет и нервирует меня безумно. Больше всего меня волнует то обстоятельство, что симптомы надавливания все время различные. То справа, то слева, то отзывается в ноги, а последнее время отзвуки в руки... и т. д. Если перемещается боль, значит и диск меняет свое положение, и я могу ожидать в любой день обострение болей и вообще всяких осложнений. В связи с этим, я кажется месяца через 1 ½ – 2 решусь на операцию. Наш «Blue Cross»³⁵ на

³³ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 5–5 зв.

³⁴ Ibid.

³⁵ **Blue Cross** – американська страхова компанія, яка була створена в 1929 р. і стала Асоціацією Блакитного Хреста в 1960 р. В 1982 р., в результаті злиття з Асоціацією Блакитного Щита, яка виникла в 1948 р., перетворена на Асоціацію Blue Cross Blue Shield, також відому як BCBS, BCBSA або The Blues, яка складається з 33-х незалежних компаній, що надають медичне страхування понад 115 мільйонам американців (станом на 2022 р.). Штаб-квартира Асоціації знаходиться у Чикаго в штаті Іллінойс. Див.:

операцию будет действителен с 1 мая. Пойду поговорю еще раз с доктором и если он посоветует все-же делать операцию, возможно и решусь на это. Если, конечно, за это время не будет более устойчивого положения с моим больным диском. К болям этим присоединяется еще и общее состояние и физическое, и психическое... А все «наш» злосчастный период! Апатия, вялость, плохой сон, головные боли – все это вызывается, конечно, не поломанным диском...

А поэтому как ни соблазнительно заработать что-нибудь, все же вынуждена отказаться. Тимину работу также печатали у Далина³⁶. И следующий раздел будет печататься там же. Печатаю на машинке только личные письма и выписки для Тимы. Вот и все³⁷.

У листі від 27 квітня 1951 р. Єлизавета Соснова також писала: “Лев Ал. Когда Вам будет нужно, то всегда Вам напечатаю. От денег не буду отказываться. Заказчиков у меня больше нет и цен новых нет. А старая – 30 цнт. за страницу через два интервала. Вот и все. Принимаю заказы, но не срочно буду исполнять их. Это мое единственное условие”³⁸.

У 1952 р. вона також пише про передрук текстів Окіншевича: “Теперь, Лев Ал., перехожу к деловой части письма.

Статью можете присылать с указанием как печатать: сколько интервалов, сколько экземпляров, какой срок. Сейчас у нас также жуткая жара, так что смогу печатать только по утрам, учтите это. А сейчас сижу на балконе у нас в купальном костюме и томлюсь от жары. Вашу следующую тему тоже смогу напечатать (но это не скоро, правда?), но пока такая погода не составляйте больше нико-

BCBSA History Fact Sheet [y:] “Digital Commons”. https://digitalcommons.unf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3089&context=flablue_text.

³⁶ **Далін Олександр** (1924–2000) – американський історик, советолог, син російського емігранта історика і політичного діяча Давида Даліна. Навчався в Колумбійському університеті, де здобув ступінь магістра і в 1953 р. захистив докторат. Викладав у Гарвардському університеті, був асоційованим директором Research Program on the USSR при Колумбійському університеті. Див.: P. LEWIS, *Alexander Dallin, 76, Dies; Precise Historian of Russia* [in:] “The New York Times”, 2000, 27 July.

³⁷ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 8.

³⁸ Ibid., арк. 4–4 зв.

му протекції для печатання. Напечатаю тільки Тиме его следующий раздел и Вам. Конечно, если Вы не боитесь продолжать со мной хотя бы и деловые отношения. Простите за резкость.

Рады, что Вы получили новую тему и продолжаете научную работу.

Желаем Вам также всего, всего хорошего. А главное желаю Вам, дорогой Лев Ал., чисто по дружески, немного успокоиться и подумать справедливо о том – кто виноват в случившемся? Ведь не эпоха же виновата?

Если надумаете печатать, то можете посылать без предупреждения”³⁹.

Отже, не лише той факт, що Тимофій Сосновий був співробітником на факультеті УВУ, який очолював Лев Окіншевич, а й особиста співпраця пов’язували Єлизавету Соснову і Лева Окіншевича. Радше за все, вони були добрими знайомими, яких пов’язували ділові стосунки, спільні спогади і схожі життєві обставини.

Щоправда, Єлизавета дуже охоче і детально описувала в листах побут, розваги, захоплення тощо. Однак, це швидше можна пояснити особливостями характеру авторки листів, а не міцними дружніми стосунками. Тим паче, що у згаданому вище листі Єлизавета натякає на якийсь конфлікт, який був між Окіншевичем і Сосновим, але дискретність джерел не дає можливості встановити, що саме сталося між ними. Не вдалося встановити чи був цей конфлікт полагоджений з часом.

Вочевидь, Тимофію Сосновому вдалося на якийсь час влаштуватися на американську стипендійну програму, однак, як слушно зауважила Єлизавета, це було тимчасове і вона побоювалася, що чоловікові доведеться повернутися до фізичної праці: “робота в «Research Program»⁴⁰ ведь не может тянуться очень долго. Ну еще

³⁹ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 2, арк. 9.

⁴⁰ Research Program on the USSR – дослідницька програма з дослідження СРСР, яка існувала при Колумбійському університеті в 1950–1955 рр. Програма замовляла і публікувала статті емігрантів з Радянського Союзу про різні аспекти історії і розвитку СРСР. Метою програми було створення першоджерел про радянську дійсність та надання фінансової підтримки емігрантам з Радянського Союзу. Програма спонсорувалася Схід-

4–5 мес., а ведь когда-то кончиться. А если придется Тиме опять работать на фабрике, то в лучшем случае он заработает дол. 50 не более (и то навряд ли), а ведь этих денег по теперешней дороговизне с трудом хватает. Мне кажется, что Вы тоже в целях экономии откладываете свою поездку в Нью Гевен⁴¹42. Власне тоді ж, 28 березня 1952 р., Соснова все ж доволі оптимістично описує матеріальне становище родини, зауважує, що в зв'язку з поганим здоров'ям, варто відкладати: “Стипендії нам на двоих, конечно, хватает, понемногу откладываем даже, на случай операции и вообще непредвиденных расходов, живем вполне прилично, но скромно. Покупаю только необходимые мелочи для хозяйства. А так мы одеты прилично на довольно продолжительное время. Квартиру менять не будем, а вероятно осенью немного поремонтируем. Не хочется платить 50–60 дол. за лучшую квартиру. Лучше эти деньги отложить. Вы можете себе представить насколько я опечалена своим состоянием здоровья, что даже говорю теперь об откладывании”⁴³. На жаль, ми мало знаємо про долю Тимофія Соснового, і навіть його автобіографія, написана на вимогу адміністрації УВУ, мало додає до розуміння його життєвих обставин.

Незважаючи на економічні негаразди, українські емігранти цікавилися культурним життям. Уже в грудні 1949 року Соснова писала до Окіншевича: “В середу (21-го) в Нью Гевне (20 хвил. їзди автобусом від нас) співають бандуристи. Ми поїдемо великою компанією, може навіть на машинах. Хочеться поговорити з Китасти́м, і послухати Зайферта, Мінського, Ольхового. Китасти́й нам часто писав і все презиває нас до Детройту. Може щось конкретного скаже при побаченні”⁴⁴. У грудні 1950 р. Соснова писала, що вони з чоловіком ходили на оперу в Нью-Гейвені, слухали “Кармен”, від чого дістали

ноєвропейським фондом (East European Fund), дочірньою компанією Фондації Форда (див.: Research Program on the USSR Manuscripts, 1950–1955 [in:] Columbia University Libraries. https://findingaids.library.columbia.edu/ead/nnc-rb/ldpd_4077983#description).

⁴¹ Місто Нью-Гейвен (New Haven), штат Конектікут.

⁴² Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 8.

⁴³ Ibid., арк. 8 зв.

⁴⁴ Ibid., спр. 2, арк. 55 зв.

велике задоволення. Вочевидь, вона дуже любила музику, про що дізнаємося з її листів. Авторка практично кожного разу згадує про ті чи ті музичні твори, концерти, платівки. 27 квітня 1951 р. вона писала до Окіншевича: “Сейчас пришли с Тимой из кино. Стараемся еженедельно ходить в кино. В следующее воскресенье пойдём на «Великий Карузо» с Марио Ланза⁴⁵ в главной роли. Это мой новый любимец – итальянский тенор. Имею все его главные арии, в рекордах конечно. Почти со всех знаменитых опер. А вчера купила чудесную пластинку, американский романс «I love you much too much»⁴⁶. Поет певица чудесно, прямо на слезу прошибает. Видите, я начинаю американизоваться и не только презрительно шурюсь, слушая американские песни, а даже имею уже несколько любимых романсов”⁴⁷.

Загалом Соснова захоплювалася музикою, про що вона писала в листі від 17 липня 1951 р. Але й тут, попри розповіді про музику і про своє захоплення, вона наголошує, як сумує за попереднім життям: “...Я сейчас страшно увлекаюсь пластинками для патефона. Выписала из Филадельфии – Литвиненко-Вольгемут и Паторжинского (конечно, не их лично, а только напетые ими в СССР пластинки!) «Запорожец за Дунаем», Козловского, Лемешева. Последние военные песенки, напетые «там» Г. Виноградовым, изумительно

⁴⁵ Мова про американський музичний біографічний фільм “The Great Caruso”, який у 1951 р. зняв режисер Річард Торпа. Фільм був знятий на основі книги спогадів дружини Енріко Карузо. В головній ролі знімався американський співак і актор Маріо Ланца (1921–1959). В 1952 р. фільм отримав премію “Оскар” Академії кінематографічних мистецтв і наук США за найкращий звук (Даглас Ширер) та найкращий дизайн костюмів (Гелен Роуз). <https://rezka.ag/films/drama/37924-velikiy-karuzo-1951.html>.

⁴⁶ Романс американського пісняря Дона Рея, адаптація пісні американського композитора єврейсько-українського походження Олександра (Єгошуа) Ольшанецького на слова Хаїма Таубера “Я так тебе кохаю”. Ймовірно, Соснова придбала платівку, випущену в березні 1951 р., на якій пісня звучить у виконанні співачки Бонні Лу Вільямс (I Love You Much Too Much by Gordon Jenkins and His Orchestra and Chorus, Bonnie Lou Williams [in:] *Second Hand Songs*. <https://secondhandsongs.com/performance/1558365/versions>).

⁴⁷ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 4–4 зв.

приятным тенором. Сейчас послала заказ в Чикаго на Вертинского и Лещенка. Самые чудесные танго, напетые ими, потом много старинных цыганских романсов и вальсов. Вчера мы с Тимой просидели возле патефона около 3-х часов. Не обошлось у меня без слез, конечно. Всплакнула, слушая некоторые песни из известных нам фильмов «там», ибо все эти фильмы связаны у меня тесно с Лидой, которая страшно увлекалась кино и к тому в одном из фильмов она участвовала в массовых сценках в числе школьниц, запрошенных Киевской киностудией. Вспомнила любимые ею песенки и... всплакнула. Тима говорит, что побьет все мои пластинки, если я буду иметь такое плаксивое развлечение. Правда, приятно послушать некоторые вещи Чайковского, Глинки, или хорошее танго и вальс⁴⁸.

Оповідючи про своє культурне життя, вона писала також:

“...Прошлое воскресенье мы провели очень хорошо время. Наши молодые американские друзья⁴⁹ заехали за нами на машине и мы целый день, до самого вечера, смотрели замечательно интересные вещи. Были в Гайд-Парке. Смотрели дом Рузвельта. Осматривали библиотеку. Все его комнаты. Колыбель, и все его детские вещи. Вообще музей изумительный. Видели подарки Рузвельту со всего света. И золото, и серебро, и бриллианты в 2400 каратов. Описать все очень трудно. Но больше всего мне понравились карикатуры на Гитлера и... на Сталина. Насмеялись... Потом видели дворец миллионера Вандербильда. Его дочка подарила свои владения в Гайд-Парке городу для показа публике. Страшно было ходить по 52 комнатам. И золотая комната в французском стиле, и красного дерева в русском стиле. А ковры по много десятков пудов весом. А картины знаменитых мастеров, а парк...”. А далі суто жіноча рефлексія: “Даже голова закружилась, когда представила себе какие пары кружились в этом чудесном зале, какие женщины, красивые, нарядные, залитые бриллиантами, не думающие о том, что завтра придется идти шить или потеть возле шоколада. Да жили люди, да

⁴⁸ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, арк. 5.

⁴⁹ Вочевидь йдеться про юнака, про якого Соснова писала раніше, який приходив на навчання до Соснових і подружився з ними.

і живуть і тепер в Америці, но далеко не все. Все таки большинство бегає на роботу і дрожить за «пейду»⁵⁰.

Вочевидь, їй бракувало того добре облаштованого і багатого життя, на яке вона з чоловіком могла б розраховувати, якби не обставини.

“Читая мое послание у Вас, вероятно, мелькает мысль, что мы неплохо проводим время. Это так со стороны кажется. А на самом деле какая-то душевная депрессия. Ничто тебя не захватывает действительно. Все проделываешь, чтобы не опустится совершенно, встряхиваться хотя бы изредка. Я читала в русской газете статью доктора, что люди особенно стареют, болеют и опускаются, когда прежде времени уходят от жизни на покой, ликвидируют свои дела и отдыхают. Нужно работать, не отставать от жизни. Может быть в Америке и работают до глубокой старости по той же причине. Ибо здесь жизнь фактически настолько не интересная, настолько материалистическая, что действительно служба является каким то времяпрепровождением, скрадывающим неинтересную жизнь дома. Ну довольно, что-то я расфилософствовалась. Боюсь, что Лев Ал. скептически улыбнется и не одобрит моих рассуждений. Ибо Америка прекрасна!”⁵¹

При тому, негативне ставлення до Америки вона висловлювала доволі часто. Зокрема і в листі від 18 червня 1950 р.: “Дорогі Віра А. та Лев О.! Нарешті зібралася Вам написати, але не знаю чи зможу сьогодні добре висловити свої думки, бо якимось фізично мляво себе почуваю і боюся, що такими ж млівими і сірими будуть ...⁵² мої фрази. Але що ж робити. Тоді ніколи не напишеш, коли будеш чекати доброго і бадьорого настрою, якого в Америці я ще не мала і не сподіваюся мати. Я не знаю як Віра А., але Лев О., я гадаю, пожме мені в цьому відношенні руку. Чи не помиляюся я?”⁵³.

⁵⁰ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 4.

⁵¹ Ibid.

⁵² В цьому місці продертий аркуш.

⁵³ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 2, арк. 68–68 зв.

Навряд чи це може дивувати, бо не зважаючи на численні негаразди її попереднього життя, все ж воно суттєво відрізнялося і певним суспільним статусом, і матеріальними можливостями.

Не любила і не сприймала Соснова і американський клімат: “Одно могу сказать, что ненавижу американский климат, а особенно летний период. Эту духоту, насыщенную влагой, переношу болезненно. Жду с нетерпением осени. Лучше дожди, лучше холод, чем жара. А ведь в Нью-Йорке, вероятно, еще жарче. У Вас дома район хороший, но к сожалению службы Ваши находятся не в таком приятном районе”⁵⁴.

Або в іншому місці того ж таки листа: “Да, были и мы когда то рысаками, а теперь все в прошлом. Я вообще не живу жизнью Америки, а стараюсь все время представить себе как там живут мои близкие. Ну, довольно!!”⁵⁵.

Соснова також постійно повертається в спогадах до київських і українських реалій, не до політики, а до облаштованого безтурботного життя:

“Я надеюсь, что Вы в свой отпуск приедете к нам (если не будете в отпуску вместе, то сможете приехать к нам поодиночке) и мы послушаем вместе знакомые нам с детства мотивы. Я знаю, что Вы некоторых вещей не одобрите, но я к ним подхожу не с политической точки зрения, а с точки зрения приятных воспоминаний, связанных с ними. Некоторые танго, например, напоминают мне моих поклонников, с которыми приятно было потанцевать и я рассказываю об этом Тиме, ибо он у меня не такой Отелло, как Вы и к прошлому (а тем более к настоящему, которого фактически нет) не рвнует, а только посмеивается”⁵⁶.

Якби не знати української історії 1920–30-х рр., то з листів Соснової можна було б уявити собі Україну як острівець раю на землі. Але так працює людська психіка, відсікаючи тяжкі спогади і залишаючи світле і добре.

⁵⁴ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 5–5 зв.

⁵⁵ Ibid., арк. 4–4 зв.

⁵⁶ Ibid., арк. 5–5 зв.

Хоч життя в Америці спершу, м'яко кажучи, не дуже подобалося Єлизаветі Сосновій, але за якийсь час родина уже могла собі дозволити відпочинок на морі, навіть якщо це було матеріально обтяжливо для них. Можливо це також була спроба повернення у безтурботне життя, бодай частково:

“И сегодня, вероятно, не собралась бы написать Вам, если бы совершенно неожиданно не осталась сегодня дома. В воскресенье мы отправились на целый день на берег моря, вернее океана, и я неимоверно обожглась. Вчера пришлось уйти с работы и сегодня прогулять. Все время натираюсь разными жирами, чтобы оттянуть жар от кожи. Сейчас уже легче и я решила использовать неожиданный отпуск и написать пару писем. Закаляюсь посещать теперь пляжи. Раньше я любила попектись на солнышке, но это было в дни довольно далекой юности, а сейчас я бы с большим удовольствием прохладилась гденибудь в тени, в уютном саду или на хорошем балкончике. Но так как Вы знаете нашу чудесную квартиру, то представляете себе, что нам приходится попотеть немного. В общем квартира очень удобная и тихая, и дешевая к тому же, но мы все время подыскиваем для себя что-нибудь хорошее и недорогое. Сейчас ждем ответа из трех точек.

Почему не приехали к Вам на наш отпуск? Отпуск наш прошел довольно неудачно, а особенно скандально для меня. Меня продуло сильно, и я совершенно неожиданно в первый же день отпуска слегла, «простреленная» (правда не смертельно!) люмбаго-радикулитом. Пришлось поскрипеть почти весь отпуск. Тима, правда, ходил на пляж, в библиотеку и время не пропустил даром, а я злая валялась дома. К тому же наши отпуска материально провалились, Тима не имел ничего (не прослужил до года несколько месяцев), а я имела за 3 дня только. Пришлось затронуть на отпускное время наши «неприкосновенные», (к сожалению, мы к ним прикасаемся) правда довольно скромные, запасы” (17 липня 1951 р.)⁵⁷.

Хоч значна частина листування Єлизавети Соснової і Лева Окіншевича присвячена справам приватним, побутовим, але є там, хоч і коротко, про проблеми української еміграції загалом. Уже в Німеч-

⁵⁷ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 5–5 зв.

чині був відчутний політичний розкол між українцями, який не міг не відродитися при переселенні значної частини української еміграції за океан. Окрім політичного, був і розкол за географічною ознакою – між українцями із заходу і сходу. Це було серйозною перешкодою в об'єднанні українських сил, у тому числі наукових. Про таку ситуацію також дізнаємося із листів з архіву Лева Окіншевича. До прикладу, 4 жовтня 1948 р. Дмитро Дорошенко писав: “Чим більше приїздить сюди нових людей, тим більше зростає між ними конкуренція. Само собою, перевагу мають ті, хто знає англійську мову або в кого є близька рідня, отже тут галичани мають перевагу над нашим братом, бо кожен має тут або «вуйка» або «стрия», та якось і мову більше серед них знають, як наші”⁵⁸.

22 жовтня 1949 р. Дмитро Кислиця писав до Окіншевича: “Хто є в Торонті – робити нічого не хоче: той лінується, другому партія не велить, а третій тільки того й бажає, щоб у кума лиса кобила здохла. Провокують і шкодять з усіх сторін, аж до підкупу: бе, ме, католики, зазбручанці взагалі. Наші ж люди страшно химерні і податливі на провокації, дарма що страх як нарікають на галичан. Саме гіршого гатунку галичани що хочуть, те й роблять з нашими патріотами, від яких можна і треба було сподіватися підтримки словом і ділом”⁵⁹.

Або ж у листі Ілька Борщака від 26 липня 1950 р. читаємо: “Для мене є нове, що українці з Галичини в першу чергу займаються в Америці галичанами, тим самим підкреслюючи, що надніпрянці, «соборність» є лише пусте слово для пропаганди. Про це пишуть до мене всі надніпрянці [не люблю я цього слова, але нічого не поробиш]. Ясно, що тут нічого не зробиш, але це дає чимало для думання про перспективи української справи. Особливо це дивує мене, бо я дійсно ніколи навіть в думках не мав уяви про якусь там збручанську різницю. Свого часу в молодості, коли я в еміграції займався «політикою», мої супротивники голосили, що я «згаличанився»...”⁶⁰.

⁵⁸ Archives of the Schevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1, арк. 12.

⁵⁹ Ibid., арк. 55.

⁶⁰ Ibid., арк. 75.

Писав про це і Оглоблин у листах до Синютовича-Бережного: “Наша еміграція в стані повного розвалу. Саме розвалу, бо нема сумніву, що, крім природного процесу, тут діють свідомі чинники. Всі розсварилися, всі перегризлися, всі партії, організації, інституції тощо, одверто, чи ще трохи приховано, поділилися на безліч фракцій, угруповань, – амбіцій – і все це завзято й з люттю пожирає одно одного. Нема сумніву, що скоро залишаться тільки котячі хвости. Навіть не хочеться писати про це докладніше. Противно і боляче” (14 квітня 1949 р.)⁶¹.

Таких пасажів у листуванні українських науковців того часу чимало. Видно дистанціювання від галичан, певну нелюбов до них і у спогадах Юрія Шевельова⁶². Вочевидь проблема була актуальною і розкол був історично обумовленим.

Можна також говорити і про розподіл конфесійний. Єлизавета Соснова писала до подружжя Окіншевичів про життя в Америці: “Дуже темні якісь люди. Не розбереш хто вони. Стидаються признаватись, що вони вийшли з українських (руських, як вони кажуть) родин і всіма силами стараються бути американцями. Навіть церкви тут православної немає, ходили весь час до грекокатолицької, але там піп такий заядлий католик і так лає завжди православних, що ми зараз не ходимо туди і прийдеться хоч раз на місяць їздити автобусом до Бричпорту, де є православна українська церква”⁶³. Цей розкол був дуже болючим, особливо для людей, які шукали підтримки і розуміння. Показово, що листи за 1949 р., тобто одразу після переїзду з Німеччини, Соснова пише до Окіншевича українською мовою, але з 1951 р. переходить повністю на російську. Чи це оточення в УВУ спонукало її українізуватися, чи ворожі прояви окремих груп мігрантів уже в США відштовхнули її від цього, не вдалося вияснити.

Люди, які вийшли з радянської системи, навчилися не довіряти один одному, ставитися з підозрою, бути замкнутими. Недовіра часто

⁶¹ З. БОРИСЮК, *Умови життя...*, ор. cit., с. 340.

⁶² Ю. ШЕВЕЛЬОВ (Ю. ШЕРЕХ), *Я – мене – мені... (і довкруги): Спогади*, т. 2: *В Європі; Зустрічі з Романом Якобсоном*, Харків; Нью-Йорк, 2021, с. 348.

⁶³ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 2, арк. 55 зв.

породжувала конфлікти. Про одну таку конфліктну ситуацію писала Соснова. Як людина доволі відкрита, у 1952 р. вона напряму дорікає Леву Окіншевичу у підозрливості і недовірі (тут-таки вона пише і про справи, бо друкування на машинці приносило хоч незначний, але дохід):

“Поверьте, дорогой Лев Ал., что в лице нашем Вы теряете действительных друзей, хотя Вы часто подозревали нас, вернее Тиму (как и многих других) – в скрытности, неискренности, холодности. Что ж поделаешь, если он уродился таким сдержанным и не любящим много разговаривать...”⁶⁴.

Єлизавета Соснова не лише описувала їхній з Тимофієм сімейний побут, а писала і про знайомих. Зокрема не раз вона згадує про бандуриста, композитора і диригента Григорія Китастого. В грудні 1950 р. вона писала: “У жовтні Китастий одружився з Галиною Дубовик⁶⁵. Надсилав нам запрошення на вінчання. Вінчав їх у православної церкви свящ. Попов, чудовий (бувш. харківський професор), хор там під диригуванням Любанського (бандуриста). Китастий пише, що дуже щасливий, працює на заводі, Галина також працює. Китастий організує свою капелю, дійсну мистецьку капелю, бо він має в основі 8 найкращих бандуристів”⁶⁶. Але, як довідуємося з листа 1951 р. в США в родині сталася трагедія, загинула прийомна донька Китастого Ала, яку збила машина, коли дівчинка йшла до школи⁶⁷. До цієї трагедії додалися, як пише Соснова, негаразди з капелюю⁶⁸.

⁶⁴ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 9.

⁶⁵ Працювала у з'єднаному Українському центральному допомоговому комітеті у Німеччині, доклалася до переїзду бандуристів капели до США. У Детройті стала фактичним менеджером капели бандуристів ім. Т. Шевченка. Див.: Т. ЯНИЦЬКИЙ, *Українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка як мистецький феномен (до сторіччя діяльності)*, [in:] “Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство”, 2018, вип. II (11), с. 180–181.

⁶⁶ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 1, арк. 86.

⁶⁷ *Ibid.*, спр. 5, арк. 4–4 зв.

⁶⁸ У 1949 р. бандуристи капели емігрували до США. Осідком колективу став Детройт. Проте українська вокально-інструментальна музика на но-

Соснова була доволі відкритою людиною, любила товариство і розмови. Листи її завжди багатослівні, встигала розповісти і про себе, і про знайомих, і про справи тощо. Саме цього вона очікувала і від своїх адресатів: “Напишіть побольше, заразитесь моим письмом и потрепитеь немного. Очень интересно узнать как Вы проводите время. Как чувствуете себя. От каких болезней лечится Вера Авкс. у Макарушки? И кто такой Макарушка. Я не лечусь совершенно. Немного постоу, а потом ничего. Самое главное нужно мне держать диету из-за печени, а я иногда срываюсь с диеты.

Тима Вам всем кланяется. Просит также написать нам побольше”⁶⁹. Або: “Ждем от Вас ответа с подробным изложением Вашей жизни. Я Вам натрепалась уже немного”⁷⁰.

Ми не маємо листів Окіншевича до Соснових, але можемо припустити, що вони були значно коротшими і менш насиченими. Бо Соснова не раз дорікає своїм адресатам за лаконічність.

Загалом листи Єлизавети Соснової доволі інформативні щодо побуту, повсякдення, культурного і почасти релігійного життя української наукової еміграції у США в середині ХХ ст. Вони доволі емоційні, але дають розуміння, які стратегії виживання, не лише фізичного, а й професійного мали науковці, які волею долі опинилися на Американському континенті. Шкода, що ми не маємо листів, які

вому місці виявилася справою зовсім неприбутковою і більшість бандуристів аби прогодувати сім’ї змушені були шукати роботу у місцевій промисловості. Для музичних виступів було відведено лише кілька тижнів на рік, що зафіксувало самодіяльний статус капели. У 1958 р. відбулися гастролі капели бандуристів у Європі, однак, незважаючи на добрі відгуки, вони виявилися провальними з фінансового боку, і колектив нажив чималі борги. Диригенти В. Божик та Г. Китастих залишили капелу. На початку 1960-х у капелі бандуристів настала мистецька криза. Пропоновані диригенти часто мінялися. Керували в різні періоди Іван Китастих, Євген Цюра, Петро Потапенко та Іван Задорожний. Склад учасників теж був нестабільний. Детальніше див.: В. ДУТЧАК, *Капела бандуристів ім. Т. Шевченка*, [у:] *Енциклопедія сучасної України*, Київ, 2012. <https://esu.com.ua/article-9394>; У. САМЧУК, *Живі струни. Бандура і бандуристи*, Детройт, 1976.

⁶⁹ Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York, фонд Лева Окіншевича, спр. 5, арк. 4–4 зв.

⁷⁰ Ibid., арк. 5–5 зв.

були написані Левом чи Вірою Окіншевичами до Єлизавети Соснової. Без цих листів у відповідь важко уявити повну картину. Через замкнутість і небатослівність як Лева Окіншевича (що можна зрозуміти з численних докорів Єлизавети), так і Тимофія Соснового (який ніколи не писав сам, щонайменше його листів в Архіві Окіншевича не збереглося), не можемо до кінця зрозуміти, в яких насправді стосунках були вчені, що породжувало конфліктні ситуації між ними. Але навіть ці штрихи до біографії обох дослідників, які маємо з вибіркового листів Єлизавети Соснової, є дуже цінним джерелом. Вони дають важливий матеріал для біографій як Тимофія Соснового, про якого українська історіографія знає дуже мало, так і Лева Окіншевича, про життя якого в США ми знаємо значно менше, ніж про його життя і творчість до переїзду за океан. Листи Єлизавети Соснової до Лева Окіншевича однозначно заслуговують на публікацію.

References

ABROSYMOVA S., (2009), Epistolarni dzhерela v yikh istorychnomu pobutuvanni ta doslidnytskomu areali [in:] “Dnipropetrovskiy istoriko-arkheohrafichnyi zbirnyk”, vyp. 3: Na poshanu profesora Anatoliia Hryhorovycha Bolebrukha / Za red. O. I. Zhurby, Dnipropetrovsk, s. 57–115. [In Ukrainian].

BORYSIUK Z., (2016), Umovy zhyttia i naukovooho samoutverdzhennia O. P. Ohloblyna v miunkhenskyi period (za lystamy do V. H. Seniutovycha-Berezhnoho) [in:] “Ucraina Magna”, vol. 1: Ukrainska politychna emihratsiia u XX stolitti: dosvid kulturno-suspilnoho sebezpredstavlennia i samoutverdzhennia v Zakhidnomu sviti. Do 130-richchia vid dnia narodzhennia Olherda Bochkovskoho, K., s. 327–346. [In Ukrainian].

HOSHKO T., (2017), Na shliakhu do Ameryky (lysty Mykoly Chubatoho do Leva Okinshevycha) [in:] “Biuleten Naukovoho Tovarysta im. Shevchenka v Amerytsi”, Niu-York, ch. 43 (59), s. 6–16. [In Ukrainian].

DILTHEY W., (1921), Archive der Literatur in ihrer Bedeutung für das Studium der Geschichte der Philosophie [in:] “Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften...” IV. Band, Leipzig und Berlin, S. 555–575. [In German].

DILTHEY W., (1921), Thomas Carlyle [in:] “Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften...” IV. Band, Leipzig und Berlin, S. 507–527. [In German].

DZHULAI D., (2018), “Stalin – krovozherlyvyi pes”. Unikalna istoriia vchenoho, yakyi pershym doviv shtuchnist Holodomoru [in:] Radio Svoboda, 22 lystopada. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/holodomor-sosnovy/29615222.html>. [In Ukrainian].

DMYTRIENKO M., VOITSEKHIVSKA I., (1998), Epistolohrafiia (Epistolohiia), yak nauka istorychnoho tsyклу: problemy i shliakhy yikh vyrishennia [in:] “Spetsialni istorychni dystsypliny”, vyp. 2, s. 35–36. [In Ukrainian].

DUTCHAK V., (2012), Kapela bandurystiv im. T. Shevchenka [in:] “Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy”, K. URL: <https://esu.com.ua/article-9394>. [In Ukrainian].

Nekroloh na Tymofiiia Sosnovoho [in:] “Svoboda”, 11 zhovtnia 1983 r. [In Ukrainian].

OKINSHEVYCH L. Moia akademichna pratsia v Ukraini, Lviv, 1995. [In Ukrainian].

PADOKH Ya., (1985), Lev Okinshevych – vydatnyi istoryk derzhavnoho prava Ukrainy-Hetmanschyny XVII–XVIII st. (1898–1980), Niu York; Miunkhen. [In Ukrainian].

SALTAN O., Zabutyi ukrainskyi doslidnyk podii Holodomoru 1932–1933 – Tymofii Sosnovyi [in:] “Sumskyi istorychnyi portal”. URL: <https://history.sumy.ua/sources/media-documents/9355-saltan-oleksandr-tymofii-sosnovyi.html>. [In Ukrainian].

SAMCHUK U., (1976), Zhyvi struny. Bandura i bandurysty. Detroit. [In Ukrainian].

SHEVELIOV Yu. (SHEREKH Yu.), (2021), Ya – mene – meni... (i dovkruhy). Spohady, t. 2: V Evropi; Zustrici z Romanom Yakobsonom, Kharkiv; Niu York. [In Ukrainian].

YAKOVENKO N., (2000), Pro metodolohiiu doslidzhen serednovichnoi i rannomodernoi Ukrainy [in:] “Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu”, Zaporizhzhia, vyp. XI, s. 61–73. [In Ukrainian].

YANYTSKYI T., (2018), Ukrainska kapela bandurystiv Pivnichnoi Ameryki imeni Tarasa Shevchenka yak mystetskyi fenomen (do storich-

chia diialnosti) [in:] “Mizhnarodnyi visnyk: kulturolohiia, filolohiia, muzykoznavstvo”, vyp. II (11), s. 177–182. [In Ukrainian].

YAREMCHUK V., (2012), Istoryk ukrainskoho prava Lev Okinshevych [in:] “Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»”. Seriiia “Pravo”, № 2 (6), s. 1–48. [In Ukrainian].

YAREMCHUK V., (2002), Pryzabuti postati ukrainskoi istoriohrafii XX stolittia: bioistoriohrafichnyi narys, Ostroh, s. 64–97. [In Ukrainian].

Archive sources

Arkhiv UVU. Osobovyi arkhivnyi fond Polonskoi-Vasylenko (Mорhun) Natalii. Lysty inshykh osib. Spr. 2. [In Ukrainian].

Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York. Fond Leva Okinshevicha. Spr. 1: Lystuvannia 1943–1950. [In Ukrainian].

Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York. Fond Leva Okinshevicha. Spr. 2: Lystuvannia Viry i Leva 1944–1952, 1954–1959. [In Ukrainian].

Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York. Fond Leva Okinshevicha. Spr. 1. [In Ukrainian].

Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York. Fond Leva Okinshevicha. Spr. 5: Lystuvannia 1950–1954. [In Ukrainian].

Із повсякдення українських вчених-емігрантів та їхніх родин у середині ХХ ст. (за листами Єлизавети Соснової до Лева Окіншевича)

В Архіві Наукового товариства ім. Шевченка в Америці (НТШ-А) у фонді відомого українського історика права, співробітника ВУАН, декана правничого факультету Українського вільного університету Лева Окіншевича зберігаються листи Єлизавети Соснової – дружини українського економіста, професора УВУ Тимофія Соснового. Відкрита, емоційна, призвичаєна до елітного життя Соснова, переїхавши з чоловіком з Німеччини до США, детально описує новий побут родини, фінансовий стан, спроби професійної реалізації, місце своєї праці, елементи американської корпоративної етики тощо. У своїх листах до родини Окіншевичів Є. Соснова описує як нових своїх друзів, так і життя своїх давніх знайомих, розваги і культурне життя, конфесійний розкол між

українцями, які переселилися на американський континент. Чимало пише вона і про адаптацію до нової країни і про ностальгію за Києвом і Україною. Деякі сюжети з листів Є. Соснової не вдалося розшифрувати, як от причини конфлікту між Л. Окіншевичем і Т. Сосновим. Для повноти картини бракує листів Л. Окіншевича до Єлизавети і Тимофії Соснових. Наявне в архіві НТШ листування обривається в середині 50-х рр. і невідомо, чи далі Соснові й Окіншевичі підтримували зв'язки. Але навіть ці дискретні дані допомагають бодай частково реконструювати кілька років із життя як Лева Окіншевича, так і Тимофії Соснової.

Ключові слова: Архів Лева Окіншевича, Єлизавета Соснова, Тимофій Сосновий, приватне листування, повсякденне життя, українська наукова еміграція, культурне життя, післявоєнний період.

Тетяна Гошко, доктор історичних наук, Український Католицький Університет (м. Львів, Україна),

Tetiana Hoshko, Doctor of Science in History, Ukrainian Catholic University (Lviv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-1791-4346

E-mail: hoshko@ucu.edu.ua

Received: September 2, 2025 p.

Advance Access Published: December 2025